

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

ЧЕРНЯВСКИЙ С.В.¹,

ХАДЖИЕВ А.Б.²

¹ Центральный экономико-математический институт РАН (ЦЭМИ РАН)

² Российская государственная академия интеллектуальной собственности (РГАИС), Москва

Тип: статья в сборнике трудов конференции Язык: русский, английский Год издания: 2024

Страницы: 271-276

УДК: 339.1+37

ИСТОЧНИК:

ОБРАЗОВАНИЕ - НАУКА - ПРАКТИКА

сборник статей I Всероссийской научно-практической конференции обучающихся, преподавателей, практических работников. Краснодар, 2024

КОНФЕРЕНЦИЯ:

I ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ,
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ "ОБРАЗОВАНИЕ-НАУКА-ПРАКТИКА"

Краснодар, 15–25 апреля 2024 года

Организаторы: АНОО ВО Кубанский институт профессионального образования, Краснодар

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

ПОТРЕБНОСТИ, КЛИЕНТЫ, МАРКЕТИНГ, МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ, ПРИБЫЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.

АННОТАЦИЯ:

Маркетинг играет важную роль в современной экономике и бизнесе. Он позволяет предприятиям узнавать потребности и желания своих клиентов, разрабатывать продукты и услуги, которые будут им интересны, и продвигать их на рынке. Весьма важную роль играет, также построение эффективных маркетинговых стратегий в науке и образовании.

ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

THEORETICAL ASPECTS OF BUILDING A MARKETING STRATEGY IN SCIENCE AND EDUCATION
CHERNYAVSKY S.V.¹,

KHADZHIEV A.V.²

¹ Central Economic and Mathematical Institute of the Russian Academy of Sciences (CEMI RAS)

² Russian State Academy of Intellectual Property (RGAIS), Moscow

Marketing plays an important role in modern economics and business. It allows businesses to find out the needs and desires of their customers, develop products and services that will be of interest to them, and promote them on the market. Building effective marketing strategies in science and education also plays a very important role.

Keywords: **NEEDS, CUSTOMERS, MARKETING, MARKETING STRATEGY, PROFITABLE ACTIONS.**

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Володина, Н.Г. Маркетинговые риски сельскохозяйственной кооперации / Н.Г. Володина, Л.В. Петрунина. - Текст: непосредственный // Известия ТСХА. 2013. - №4. - С.128-138. EDN: RCLYWD Контекст
2. Качалов, Р.М. Управление риском в деятельности бизнес-экосистем в период кризисов / Р.М. Качалов, Ю.А. Слепцова. - Текст: непосредственный // Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика. - 2022. - Т. 24, №2 - С. 146-159. EDN: QRVKFY Контекст
3. Козырев, А.А. Исследуя методологические основы стратегирования социально-экономического развития / А.А. Козырев - Текст: непосредственный // Экономика в промышленности. 2020. - Т. 13. - № 4. - С. 434-447. EDN: BBFOMM Контекст
4. Корезин, А. С. Социологические аспекты риска в управлении маркетинговой деятельностью / А.С. Корезин, С.Б. Мурашов // Управленческое консультирование. 2019. - № 1. - С. 94-103. URL: <https://www.acjournal.ru/jour/article/view/11/12> (дата обращения: 07.06.2023). - Текст: электронный. Контекст
5. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс / Ф. Котлер; пер. с англ. под ред. С. Г. Бужук. - 2-е изд. - Санкт-Петербург: Питер, 2016. - 464 с. - Текст: непосредственный. Контекст
6. Магданов, П.В. Современный подход к стратегическому планированию / П.В. Магданова. - Текст: непосредственный // Искусство управления. 2011. - № 1. - С. 11-27. EDN: NXBPQL
7. Умавов, Ю. Д. Состояние маркетинга в России / Ю.Д. Уманов. // Вопросы структуризации экономики. - 2011. - № 1. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-marketinga-v-rossii/viewer> (дата обращения: 07.06.2023). - Текст: электронный. EDN: OXLMXL Контекст

8. Туркина, О.В. Управление маркетинговыми рисками на предприятии / О.В. Туркина, Е.В. Вирясова. - Текст: непосредственный // Экономика и социум. - 2015. - №6-3 (19). - С. 1093-1100. [EDN: VVJGEN](#) ▼ [Контекст](#)
9. Чагина, О. А. Управление рисками в маркетинге / О.А. Чагина - Текст: непосредственный // Научный вестник МГТУ ГА. - 2021. - № 167. - С. 90-93. ▼ [Контекст](#)

